

apenado Pavão

opinião como direito

ELES NÃO ENTENDERAM NADA

abril 2, 2025 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 04 – n. 28/2025

Ao abrir hoje as redes sociais me deparei com a nota de que o ministro Alexandre de Moraes teria mandado o PGR se manifestar sobre pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vista da convocação para a manifestação do próximo dia 06 de abril na Av. Paulista.

Como desconfio muito das redes sociais e não confio nem no mínimo necessário na imprensa tradicional, resolvi buscar em mais de uma página, e o assunto se confirmou.

Aprendi que o MP tem iniciativa dessas coisas, mas vejo que no Brasil processo deixou de ser algo que mereça obediência, como nunca se viu nem no faroeste americano.

Por defender a boa-fé e a presunção de sinceridade das autoridades supponho que a decisão decorra de alguma representação, petição ou o que seja correlato e, seguramente, e quase improvavelmente, não ter como origem PT ou PSOL que, a rigor, são como cueca e bunda.

Essa judicialização da política tem sido o maior desserviço a esta nação porque dá a impressão a todos de que o Congresso Nacional é desnecessário, na medida em que os que se apresentam como defensores da democracia são, precisamente, aqueles que furtam do parlamento a capacidade e competência para debater as questões políticas, transferindo-as a quem não possui legitimidade democrática. É assim que nasce a “democracia da minoria” subvertendo-se o que Grécia, Roma, América e o resto do mundo, levaram séculos para construir.

Não quero com estas breves observações dizer que nada deva ser investigado. Ao contrário, todos os atos que digam respeito à República – ainda que suas autoridades tenham contumácia em violar regras, na certeza da impunidade – sou favorável que todos sejam investigados, quando houver a sinalização de ameaça à ordem jurídica, política e econômica. Não me parece o caso.

Faço parte de um pequeno grupo que não tem ídolos na política. Prefiro buscar no passado figuras que contribuíram para o progresso da humanidade. No Brasil, os que significaram alguma coisa, estão amarelados pelo tempo. Por isso tenho o conforto de não me embrenhar no pântano em que vivem hoje uns pobres coitados que se engalfinham em defesas de pessoas que não merecem.

Mas uma coisa é não ter político de estimação, a outra, bem diferente, é se tornar indiferente aos preceitos constitucionais, só por conta de quem se dirige a perseguição – e outro nome não se pode usar.

Afirmo a meus interlocutores pessoais que Jair Bolsonaro ocupou um vácuo na política deixado pelos deslizes cometidos por PT, PSDB e PMDB. Já não falo dos partidos satélites, mas desses principais que vinham com o que se imaginava ser um embate e depois se descobriu que era jogo de cena.

Pois bem. Uma gente invisível começou a ter uma conversa direta com um homem que fez suas promessas e teve a inteligência de usar o aparelho celular para acessar redes sociais e falar diretamente com pessoas comuns. Olha no que deu. Talvez por isso, também, é que queiram regular (para mim, censurar) as redes sociais porque sabem que perderam o protagonismo e, ao invés de se reinventarem, optam pelo autoritarismo.

Mas o fato é que esse espírito de desafiar a Constituição da República está passando de todos os limites, uma vez que, ou se a cumpre integralmente, ou, de uma vez por todas, se admite que a ditadura judicial está definitivamente instalada, com a parcimônia dos outros Poderes ad República.

São criativismos judiciais quase diários em um país que precisa de pacificação de modo urgente e para tanto nem o Congresso Nacional, nem o presidente da República e nem o STF estão contribuindo.

Nossa Constituição prevê que:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;”

Então eu pergunto:

Onde está a possibilidade de cometimento de crime na convocação para manifestação em favor de um projeto de anistia?

Qual motivação – além da querela político-partidária – para constatar que todas as convocações estão feitas pelas redes sociais públicas e em nenhum momento há alusão a uso de armas ou revelação de propósitos de desestabilização das instituições?

E eu mesmo respondo:

Não há. Por isso, qual a necessidade de se usar a estrutura cara do Estado para fazer funcionar sua máquina judiciária emperrada em algumas engrenagens? Nenhuma, a não ser pretender esvaziar um evento em função da frustração causada pela convocação da semana passada que envergonhou até mesmo aos vendedores de algodão doce da Praça Osvaldo Cruz.

Mas há uma questão que por si só depõe contra todas essas pessoas e que deve ser feita para que jamais seja esquecida:

Aqueles que, como eu, se indignaram e os que foram às ruas pedir anistia plena, geral e irrestrita, eleições diretas para presidente e assembleia nacional constituinte acaso cometemos crime? Claro que não! Nós queríamos mudar o Brasil. Tentamos ao menos.

Devo confessar que errei. Sim, errei quando não compreendi que muitas daquelas pessoas só queriam mudar o poder, não o Brasil. Portanto, e sobretudo por isso, meu discurso continua:

Sou a favor da anistia aos presos políticos que existem hoje no Brasil!

Essa insistência de confrontos judiciais desses parlamentares se traduz numa pretensão visivelmente intimidatória, querendo prolongar a narrativa de “tentativa de golpe” em que o país majoritariamente deixou de acreditar, de modo a que as pessoas se sintam ameaçadas.

Quem verdadeiramente defende a democracia não tem o oposto de quem a Constituição da República prevê como direitos e garantias. Quando assim faz revela-se, sim, refratário, contumaz traidor da pátria porque postula contra o fundamento do Estado.

Políticos assim são traidores da pátria, pois se esquecem (ou não sabem) que para a “Constituição Cidadã” ser escrita houve sangue e lágrimas.

Envergonhe-se, Dr. Ulysses, eles não entenderam nada!

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

FOI INÚTIL CENSURAR

outubro 11, 2024

Em "Ensaios"

O DEDO E A VERRUGA

fevereiro 7, 2024

Em "Jurídico"

A VERDADE E A VERSÃO

maio 16, 2022

Em "Opinião"

com a tag [democracia](#), [direito](#), [estado](#), [liberdade](#), [política](#), [protesto](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Associado Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS NÃO ESTÁ NO MUNDO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ELES NÃO ENTENDERAM NADA

O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS NÃO ESTÁ NO MUNDO

A DESORDEM

A COMPETÊNCIA DO TPI PARA JULGAR MINISTROS DE TRIBUNAIS SUPERIORES DA RFB

A PÁTRIA DO BATOM

EDIÇÕES

Selecionar o mês: ↵

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**